

Recuperación de indicadores altmétricos de publicaciones científicas utilizando minería de datos

M. A. Martínez-Barajas¹, J.R. Herrera-Morales^{1*}, M. Andrade-Aréchiga¹,
J.R. Gutiérrez-Pulido¹, S. Sandoval-Carrillo¹,
¹Facultad de Telemática, Universidad de Colima, Avenida Universidad 333,
Colonia las Víboras, C.P.28040, Colima, México
*rherrera@ucol.mx

Área de participación: *Sistemas computacionales. Computación inteligente*

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados del procesamiento de minería de datos para la recuperación de indicadores altmétricos de un conjunto de publicaciones científicas que fueron identificadas en un estudio previo para medir el impacto del INEGI. Se desarrolló un software para la recolección e integración de altmétricos de estas publicaciones usando como proveedor de altmétricos a PlumX de Elsevier ya que permite el uso de diversos identificadores universales de publicaciones para acceder a su catálogo, así como otras facilidades técnicas. Entre los principales resultados tenemos que 68% de los registros procesados cuentan con algún tipo de identificador que permite la recuperación de sus altmétricos. Cerca del 50% utilizan el DOI (Document Object Identifier). Además, los registros altmétricos recuperados fueron agrupados en 20 diferentes tipos, lecturas a documentos (20.3%) y visualizaciones de resúmenes (14.2%) entre los más relevantes.

Palabras clave: *Altmétricos, Cienciometría, Indicadores alternativos, Métricas.*

Abstract

This paper presents the results of the data mining processing for the recovery of altmetric indicators from a set of scientific publications that were identified in a previous study to measure the impact of INEGI. A software was developed for the collection and integration of altmetrics from these publications, using PlumX from Elsevier as an altmetric provider, since it allows the use of various universal identifiers of publications to access its catalog, amongst other technical facilities. Among the main results, we have that 68% of the records processed have some type of identifier that allows the recovery of their altmetrics. Around 50% use a DOI (Document Object Identifier). In addition, the altmetric records retrieved were grouped into 20 different types, document readings (20.3%) and summary views (14.2%) are the most important ones

Key words: *Alternative indicators, Altmetrics, Metrics, Scientometrics.*

Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) es la entidad encargada de recolectar y procesar la información nacional en cuanto a temas de población, territorio, economía, entre otros, y facilitar el acceso a esta información [1,2]. Así mismo, el Instituto tiene interés en evaluar y conocer la percepción de la sociedad sobre sus servicios y es en este contexto, donde se enmarca el presente trabajo, ya que forma parte de un proyecto de dos años aprobado del Fondo sectorial CONACyT-INEGI en el que se busca medir el impacto del INEGI en las labores de divulgación científica y académica. Como antecedente, al término del primer año ya se cuenta con una Base de Datos de Referencias de publicaciones que citan al INEGI, la cual fue integrada con registros de metadatos de publicaciones recuperados con procesos de minado de diversos repositorios web como Google Académico, SCOPUS, Mendeley, Dimensions, entre otros.

En particular, en este artículo se describen las tareas para recolectar y almacenar de forma automatizada los indicadores de impacto altmétricos a partir de ciertas claves o identificadores de

cada publicación, utilizando los servicios de proveedores de altmétricos especializados que servirán de insumo de un modelo de estimación de impacto del INEGI.

Métricas para medición del impacto científico

La medición del impacto de las publicaciones científicas y académicas se ha llevado de manera convencional utilizando los indicadores bibliométricos, los cuales se presentaron de manera formal por primera vez en el *Science Indicators* de 1972 [3]. Esto surge de la necesidad de poder medir los logros científicos y tecnológicos plasmados en publicaciones y patentes, productos que tenían una tendencia de crecimiento al doble cada quince años durante los últimos tres siglos, gracias al gran crecimiento industrial del mundo moderno [3]. Y es que el uso de indicadores para la medición del impacto y calidad de la producción científica, permite a gobiernos e instituciones el conocer si se cumplen los objetivos y estándares de sus investigaciones, así como el tomar decisiones estratégicas para el financiamiento de futuras investigaciones en campos específicos [4], además de servir como apoyo informativo a estudiantes e investigadores, para seleccionar los artículos con mayor relevancia para sustento de sus investigaciones, previo a la lectura de su contenido [5].

Dentro de los indicadores bibliométricos convencionales, se encuentran, el Factor de Impacto (IF por sus siglas en inglés), un indicador encargado de medir la frecuencia con la que se ha citado a un artículo en un período de tiempo específico [6], y el índice H, desarrollado por Jorge Hirsch, encargado de medir la producción científica individual, siendo éste un número único tomado de manera equilibrada a partir del número de publicaciones producidas por el investigador y el número de citas que estas últimas han recibido [7]. Sin embargo, a pesar de los beneficios que estos indicadores ofrecen para informar sobre el impacto de las publicaciones producidas, existe polémica en su uso, ya que los investigadores e instituciones, con el fin de obtener acceso a más recursos, hacen uso de prácticas poco éticas como la autocita o referencia mutua entre colegas [8].

No obstante, con la popularización del internet a inicios de los 2000's, se comenzaron a desarrollar sitios especializados para la divulgación científica online, generando a su vez la necesidad de desarrollar un nuevo conjunto de indicadores que pudieran medir el impacto de las publicaciones compartidas en internet [9, 10]. Con esto, surgen los altmétricos, un conjunto de métricas alternativas para medir el impacto de la actividad científica dentro de la red, encargándose de analizar y recolectar datos tales como el número de vistas a los documentos, el número de descargas, las menciones en blogs, el número de tweets de divulgación, el número de veces que se comparten o reciben "likes", entre otros [11].

Metodología

Para el desarrollo del software de recolección de indicadores altmétricos se realizaron diversas tareas como: 1) Selección de proveedor de datos altmétricos, 2) Definición de plataforma tecnológica para el desarrollo del software, y 3) Implementación del proceso de recolección y almacenamiento de indicadores altmétricos. Éstas se describen a continuación:

Selección de proveedores altmétricos

Previo al desarrollo del producto de software, fue necesario realizar un análisis sobre diversos proveedores de altmetrics que existen actualmente en el mercado, como *ImpactStory*, *ALM-PLOS*, *Altmetric.com* y *Plum Analytics*. Como criterios de decisión se tomaron las características que ofrecía cada proveedor, los datos de entrada y de salida que maneja, la forma de comunicación para obtener dicha información y los costos de licenciamiento de uso.

Se decidió utilizar el servicio de *PlumX*, perteneciente a *Plum Analytics*, como nuestro proveedor principal debido a que permite utilizar varios tipos de identificador de documentos, como es el caso del *DOI* (Document Object Identifier) el cual es un identificador digital para objetos en internet, asignado de forma permanente y estandarizada [12]), el *SCOPUS-ID* (identificador asignado por *SCOPUS*) y el *PMID* (identificador del repositorio de *PubMed*, referente internacional en el área de

la medicina). Otra ventaja adicional fue que *PlumX*, al ser un producto de *Elsevier*, empresa que igualmente es propietaria del repositorio *SCOPUS*, nos permitió una mayor facilidad de identificación de la mayoría de las publicaciones que analizamos puesto que están indexadas en *SCOPUS*. También, de forma complementaria se usaron los servicios de los repositorios *Dimensions* y *CORE*, para ampliar la cobertura a aquellas publicaciones que no cuentan con los identificadores anteriormente mencionados.

Plataforma tecnológica para el desarrollo del software

El producto de software que llevó a cabo la recolección y almacenamiento de los altmétricos para las publicaciones ha sido desarrollado utilizando la plataforma para servidor *node.js* con las librerías *puppeteer.js* y *request-promise*, las cuales encargan de manejar las peticiones a los proveedores de altmétricos. La información recuperada se almacenó en una base de datos de referencias (*BDref*), montada en un servidor relacional *MariaDB* en la que se integraron los datos, metadatos e identificadores de las publicaciones citantes extraídas, los valores de los indicadores altmétricos que se recolectaron desde los proveedores, así como información adicional relevante para el adecuado procesamiento de estos datos.

Recolección, procesamiento y almacenamiento de altmetrics

El producto de software desarrollado es una aplicación con interfaz tipo consola, para ejecutar esta aplicación se invoca mediante el comando *inegi-altscrap*, seguido por alguna de las opciones que se presentan en la Figura 1.

```
+ ~ inegi-altscrap
Usage: inegi-altscrap [options] [command]

Options:
  -V, --version          output the version number
  -h, --help            display help for command

Commands:
  process-top [options] <limite>      Procesa los primeros n articulos de la tabla TR_PUBLICACIONES
  process-by-range [options] <id_inferior> <id_superior> Procesa un rango especifico de articulos por id (entre rangos 201615 y
  351147)
  process-all [options]              Procesa todos los articulos de la tabla TR_PUBLICACIONES (puede ser
  tardado)
  latest-info                        Obtiene los datos de la última publicación procesada
  help [command]                    display help for command
```

Figura 1. Interfaz tipo consola para la herramienta *inegi-altscrap*, encargada del minado de indicadores altmétricos.

Los procesos llevados a cabo por el software para la obtención y almacenamiento de altmetrics se pueden dividir en cinco secciones, como se aprecia en el diagrama de la Figura 2. En la sección 1 (color azul), el software establece la conexión con el servidor (*BDref*) en donde se almacena la información de las publicaciones citantes. En la sección 2 (verde), son extraídos los metadatos de las publicaciones y con estos se hacen las peticiones al proveedor altmétrico correspondiente, según el identificador de documento con el que se cuente. La etapa 3 (rojo) es una sección opcional y permite indicar si se almacenará en archivos externos la información obtenida. La sección 4 (morado) engloba los procesos para el almacenamiento de resultados dentro de la base de datos (*BDref*). Finalmente, la última sección (naranja) se encarga de validar la secuencia de publicaciones por analizar, para que en caso de que existan más publicaciones se retorne al paso dos, o de lo contrario se cierren las conexiones y termine el proceso.

Figura 2. Diagrama de flujo de la herramienta desarrollada para el minado de indicadores alométricos.

En el proceso de recuperación de los alométricos se realizan peticiones personalizadas a los proveedores de alométricos. El proveedor *PlumX* no cuenta con un servicio de API para extraer de forma específica los alométricos de las publicaciones, pero permite acceder a la información de una cierta publicación en formato HTML parametrizando el URL para desplegar en el navegador web la información esperada (véase Figura 3). De esta manera, este proceso se pudo automatizar utilizando técnicas de *web-scraping* generando peticiones al proveedor con herramientas de *puppeteer.js* con el cual, al momento en el que se obtiene la interfaz gráfica, se encarga de obtener la información necesaria extrayendo la información la página web resultante. Para los casos en donde se requiera de los proveedores *Dimensions* o *CORE*, estos sí ofrecen una comunicación a través de la API, por lo que las peticiones e información son administradas con ayuda de la librería *request-promise*.

Figura 3. Visualización de una publicación referida por su DOI en el portal en PlumX, donde se aprecia el detalle de sus indicadores alométricos.

Figura 4. Estructura de datos en JSON correspondientes a la información desplegada en la página web de la Figura 3.

Una vez que los alométricos son extraídos, independientemente del proveedor, éstos son procesados por el software de manera que terminan a manera de una estructura de datos del tipo JSON (véase Figura 4), enseguida este JSON es utilizado para finalmente almacenar su información dentro de la base de datos *BDref* que contiene los metadatos de las publicaciones citantes.

Resultados y discusión

Durante este trabajo, se desarrolló una herramienta de software, la cual se programó con la tarea de extraer los alométricos de las publicaciones en donde el INEGI sea citado en la obra, utilizando los metadatos almacenados en la base de datos creada para este fin y extrayendo los alométricos a través de proveedores especializados. Dicho esto, se procesaron los metadatos para un total de 28,984 publicaciones citantes al INEGI, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

En la Figura 5 se puede observar que un 31.83% (9,225 publicaciones) no cuentan con algún identificador estandarizado que pueda ser usado como llave de enlace para la recuperación de sus alométricos, dejando un subconjunto de 19,759 publicaciones (68.17%) que sí tienen algún tipo de identificador válido. Del total, un 49.79% (14,441 publicaciones) tienen DOI, un 15.22% tienen ID-CORE y un 3.05% tienen el ID de SCOPUS. Otros identificadores como ID-Dimensions y PMID tienen muy poca presencia ya que entre los dos no contribuyen ni con el 1% de las publicaciones de estudio.

Figura 5. Distribución del total de publicaciones procesadas, en relación con los identificadores utilizados.

En lo que respecta al tipo de indicadores alométricos que se recuperaron de forma más común para cada una de las publicaciones analizadas, véase Figura 6, se tiene que en primer lugar con un 20.3% están las lecturas del documento (*readers*), después la visualización de resúmenes (*abstract views*) con un 15.5% y en tercer lugar con 14.2% la métrica de "Citation Indexes".

Figura 6. Distribución por tipo de métricas alométricas recuperadas para las publicaciones citantes al INEGI.

Por el lado contrario, los indicadores altmétricos con menor frecuencia (y con nula percepción de éstos en el gráfico de la Figura 6) son de las categorías “Policy Citations” (0.004%), “Comments” (0.010%) y “Download Ranking” (0.012%). Cabe mencionar que en una misma publicación se pueden identificar más de un tipo de indicador altmétrico. En la Tabla 1 se muestra la lista completa de los indicadores altmétricos obtenidos en el procesamiento.

Tabla 1. Distribución de los indicadores altmétricos agrupados por tipo que fueron identificados para las publicaciones citantes al INEGI.

Tipo de altmétrico	Cantidad de publicaciones	Porcentaje
Readers	13,583	20.317%
Abstract Views	10,365	15.503%
Citation Indexes	9,526	14.249%
Links Out	8,755	13.095%
Export Saves	7,651	11.444%
Full Text Views	5,290	7.913%
CORE Contributions	4,051	6.059%
Tweets	2,272	3.398%
CORE Citations	1,637	2.449%
Share, Likes and Comments	1,349	2.018%
Downloads	619	0.926%
References PlumX	459	0.687%
Clicks	340	0.509%
Holdings	269	0.402%
Blog Mentions	211	0.316%
News Mentions	208	0.311%
Views	119	0.178%
Reviews	63	0.094%
Clinical Citations	26	0.039%
Q&A Site Mentions	14	0.021%
Score Count	12	0.018%
Times Cited	10	0.015%
Recent Citations	9	0.013%
Download Ranking	8	0.012%
Comments	7	0.010%
Policy Citations	3	0.004%

Conclusiones

En este artículo se ha presentado el proceso de identificación y recuperación de indicadores alternativos realizado mediante una herramienta de software que utiliza como insumo de entrada una base de datos que contiene metadatos de publicaciones científicas que previamente han sido identificadas por ser publicaciones citantes al INEGI. Mediante acceso a través de APIs y minería de datos (web scraping) se recuperó la información de proveedores de altmétricos como PlumX de Elsevier y la información se clasificó dependiendo del tipo de altmétrico de que se trata y asociado a sus respectivas publicaciones mediante identificadores de recursos digitales como el DOI.

Para el proceso de minado de indicadores altmétricos ha resultado muy importante que los registros de metadatos de las publicaciones cuenten con claves que los identifiquen entre diferentes sistemas de información. Con identificadores estandarizados para los documentos digitales, se posibilita su localización y recopilación por parte de empresas proveedores de altmetrics, para con ello conocer otras formas de impacto en sitios de internet, foros, blogs y redes sociales especializados, contabilizando la cantidad de veces que estos recursos han sido vistos, leídos, mencionados,

recomendados, compartidos, descargados o han tenido algún tipo de interacción en contextos digitales.

Como trabajo futuro, se utilizarán estos resultados para integrar estos indicadores altmétricos en combinación con indicadores cuantitativos tradicionales para complementar una serie de descriptores que se utilizarán de insumos en un modelo para evaluar de forma integral el impacto académico y científico que ha tenido a lo largo del tiempo el INEGI, un ente fundamental del estado mexicano y de suma relevancia en la divulgación de información estadística de nuestro país.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Fondo Sectorial CONACyT-INEGI por el financiamiento del proyecto 290379 de la convocatoria S0025-2016-2.

Referencias

- [1] INEGI. "Quiénes somos". *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Accedido en: Julio 26, 2020. [Online]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html
- [2] INEGI. "Difusión de la información". *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Accedido en: Julio 26, 2020. [Online]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/inegi/contenido/difusion.html>
- [3] F. Narin, D. Olivastro and K. A. Stevens, "Bibliometrics/theory, practice and problems", *Sage Publications*, vol. 18, no.1, pp. 65-76, 1994.
- [4] T. Matcharashvili, Z. Tsveraidze, A. Sborshchikovi y T. Matcharashvili, "The importance of bibliometric indicators for the analysis of research performance in Georgia", *TRAMES Journal*, vol. 18, no. 4, pp. 345-356, 2014.
- [5] P. Sud y M. Thelwall, "Evaluating altmetrics". *Scientometrics*, vol. 98, no. 2, pp. 1131-1143, 2013.
- [6] Web of Science Group, "The Clarivate Analytics Impact Factor", *Clarivate Web of Science*. Accedido en: Julio 22, 2020. [Online]. Disponible en: <https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/impact-factor/>
- [7] The University of Texas, "What is an h-index? How do I find the h-index for a particular author?", *MD Anderson Cancer Center*, January 22, 2020. Accedido en: Julio 22, 2020. [Online]. Disponible en: <https://mdanderson.libanswers.com/friendly.php?slug=faq/26221>
- [8] L. Engwall, W. Blockmans y D. Weaire, "Bibliometrics: Issues and context. Bibliometrics Use and Abuse in the Review of Research Performance", *Portland Press Limited*. vol. c, pp. 1-7, 2014.
- [9] R. C. Roemer y R. Borchardt, "Altmetrics", *Library Technology Reports*. vol. 51, no. 5, pp. 5-10, 2015
- [10] J. S. Butler, I. D. Kaye, S. Arjun, C. Scott, P. B. Morrissey, G. D. Schroeder, C. K. Kepler y A. R. Vaccaro, "The Evolution of Current Research Impact Metrics From Bibliometrics to Altmetrics?", *Clinical Spine Surgery*, vol. 30, no. 5, pp. 226-228, 2017.
- [11] L. Bornmann, "Do altmetrics point to the broader impact of research? An overview of benefits and disadvantages of altmetrics", *Journal of Informetrics*, vol. 8, no. 4, pp. 895-903, 2014.
- [12] ISO. "DOI. Information and documentation - Digital object identifier system". *International Organization for Standardization*. Accedido en: Julio 28, 2020. [Online]. Disponible en: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26324:ed-1:v1:en>.